

BINOLARNING ENERGIYA TEJAMKOR MUHANDISLIK KOMMUNIKACIYALARI

Isakova Dinora Mirasovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti “Qurilish” fakulteti “Muhandislik kommunikacyalar qurilishi” kafedrasida stajyor o‘qituvchisi

Nawrizbaev Atabek Jabbarbergen uli

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti “Qurilish” fakulteti “Muhandislik kommunikatsiyalar qurilishi va montaji” yo‘nalishi bakalavr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10251637>

Annotaciya. Maqolada bugungi kunda qayta tiklanadigan muqobil energiyalardan foydalanish va binoni isitishda foydalaniladigan quyosh kollektoridan to‘g‘ri foydalanish, energiya sarfini kamaytirish kabi tizimni yanada takomillashtirish masalariga to‘g‘talib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Quyosh kollektorlari, Muqobil energiya manbai, Energiya tejamkorlik

ENERGY EFFICIENT ENGINEERING OF BUILDINGS COMMUNICATIONS

Abstract. The article focuses on the use of renewable alternative energies and the correct use of the solar collector used for heating the building, reducing energy consumption, and further improvement of the system.

Key words: Solar collectors, Alternative energy source, Energy saving

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация. В статье основное внимание уделяется использованию возобновляемых альтернативных источников энергии и правильному использованию солнечного коллектора, используемого для отопления здания, снижению энергопотребления и дальнейшему совершенствованию системы.

Ключевые слова: Солнечные коллекторы, Альтернативный источник энергии, Энергосбережение.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.08.2019 yildagi iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ 4422-sonli qarorida keltirilgan masalalar bo‘yicha Respublikamizning barcha hududlarida qurilayotgan kóp qavatli turar-joy binolari, savdo komplekslari, sanoat ishlab-chiqarish korxonalarini va qishloq xo‘jaligiga moslashgan bino va inshootlarda energiya tejamkor muhandislik tizimlarini qo‘llash ishlari samarali olib borish, bugungi kunda qurilayotgan zamonaviy turar joy binolarining energiya samaradorligini oshirish zamon talabiga aylanib bormoqda [1].

Jahonda birinchilardan bo‘lib qayta tiklanuvchi energiyadan Yaponiya, Germaniya va boshqa davlatlarda keng foydalanila boshlandi. Buning asosiy sabablaridan biri bu davlatlarda yoqilgi qazilma boyliklari deyarli yo‘q.

O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni birinchilardan bo‘lib, akademiklar Ubay Oripov, Sodiq Azimovlar 1950-yillardan boshlab uylarni isitish, issiq suv bilan taminlash uchun quyosh kollektorlarini ishlab chiqdi va bir necha uylar qurilib tajriba sinovlari o‘tkazilgan.

Jahonda qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishda quyidagi mamlakatlar etakchilik

qilmoqda:

Dunyoning 37 mamlakatida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga oid qonun qabul qilingan, 70 ga yaqin mamlakat qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan ishlash hajmini kópaytirishga harakat qilmoqda. Hozirgi kunda qayta tiklanuvchi 5 energiyadan foydalanish bóyicha Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Ispaniya va AQSH davlatlari etakchilik qilmoqda [4].

ASOSIY QISM

O'zbekiston Respublikasida qurilayotgan turar joy binolarining ko'p qismi yakka tartibdagi individual loyihalar asosida qurib bitirilgan uylarni tashkil etadi. Bunday uy-joylarni qurishda Ózbekiston iqlimi issiq va keskin kontinental hisoblanadi. Bunday kontinental iqlim sharoitida qurilgan binolar xonalari yoz paytida harorat 40-45 °C bólgan paytlarda xona 45 °C darajadan oshib ketadi. Xonaning bunday harorati diskomfort mikro-ilqimni keltirib chiqaradi. Yurtimizning har xil hududlarida iqliming farqli bólishiga qaramay, uy-joylar qurilishda bir xil 1,5 gisht qilib qurilgan. Demak bu shuni ko'rsatadiki, bazi sovuqroq iqlimli hududlarimizda energiya sarfi juda ham ortib ketgan [2.161.b]. Bu muommoni hal etish yóllaridan biri quyosh kollektorlari yordamida binoni isitish. Bu usul ancha energiya tejamkor usul hisoblanadi. Bu usul bilan 1983-yilda Sobiq ittifoqda birinchi bólib tomda joylashtirilgan quyosh suv isitgishlari yordamida isitish tizimiga ega bólgan eksperimental tajribalar o'tkazilgan va energiya sarfini yiliga 40-50% qisqartirishga erishilgan. Yurtimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish katta salohiyatga ega. Negaki, ulkamizda yilning 300 ga yaqin kuni quyoshli hisoblanadi. Bu esa quyosh energiyasi ishlab chiqarish uchun yaxshi imkoniyatdir. Quyosh energiyasidan binolarni isitish yoki sovitish uchun ham ham foydalansa bólad.

1-rasm. Quyosh kollektorli tabiiy sirkulyatsiyali bir konturli sxema

Chunki, binoga qóyilgan quyosh kollektorlari orqali ham elektr energiyasini, ham issiqlik energiyasini olish mumkin. Binolarni isitish va issiq suv bilan taminlashda havoli quyosh kollektorlaridan foydalanish bir qancha yuqori samaradorlikka ega:

- Havo kollektorlari qishda ham muzlamaydi;
- Yozda qattiq qizib ketgan sharoitta issiqlik tashuvchiga xavf tuqgirmaydi;
- korroziya bilan boqliq muammolar sezilarli darajada kam;
- havo kollektorlari kóp material talab qilmaydi va narxi arzoniroq;
- kollektorlarda isitiladigan havodan togridan-togridi foydalanish bilan issiqlik almashtirgichlarda issiqlik yóqotilishi bólmaydi;

- shunday xususiyatlari bilan ular individual qurilish uchun juda mos, ularni foydalanish órnining ózida yígish oson, bu unga sarflanadigan xarajatlarning kamayishiga imkon yaratadi.

Ular tuzilishi bóyicha quyidagi elementlardan iborat: absorber, oynali izolyatsiya, issiqlik izolyatsiyasi, korpus. Quyida havo kollektorlaridan paydalanıwfoydalanish maqsadga muvofiq bólgan misollar keltirilgan:

- Havoli mesitish tizimiga ega binolar, jumladan, sport zallari, cexlar, kóp miqdorda tashqi havoni talab qiluvchi xonalar hamda turar joy binolari;

- Havoli quyosh kollektorlarining quritish potentsiali 1 m² kollektor maydoniga soatiga 0,2-0,7 kg suvni tashkil qiladigan don, tuxum, dorilik ósimliklar, yogoch va boshqa qurilish materiallari yoki qishloq xójaligi va sanoat buyumlarini quritish xonalari.

Havoli quyosh kollektorlari quyoshli issiqlik qurilmalarining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Bul komponentda quyosh nurlarini qabul qilish, uning issiqlik energiyasiga aylanishi va issiqlik energiyasining issiqlik tashuvchisiga uzatilishi róy beradi.

2-rasmda havoli quyosh kollektorlari ishlash printsipi sxematik tarzda ko'rsatilgan.

2-rasm. Havoli quyosh kollektori ishlash prinsipi sxemasi

Issiqlik va sovuqlik bilan taminlash tizimlarida quyosh energiyasidan foydalanish yordamida quyidagilarni:

- quyoshli kunlarda issiqlik yígish va undan bulutli kunlarda va tunda foydalanish hisobiga yoqilgi va elektr energiyasini tejash;
- yoz oylarida quyosh issiqligini va har xil ishlab chiqarish uskunalari chiqarib tashlayotgan issiqlikni mavsumiy akkumulyatorlarda yig'ish va undan ótish davri va sovuq mavsumda foydalanish hisobiga yoqilgi energiyasini tejash;
- mavsumiy akkumulyatorlardan foydalanish hisobiga issiqlik va sovuqlik generatorlari, nasos qurilmalarining quvvatini pasaytirishga erishiladi. Bu esa jihozlarning kapital, energetik va ishlatish sarflarini kamaytirish imkonini beradi [3].

Hozirgi kunda dunyo bóyicha kishi boshiga yiliga órtacha hisobda 2 kVt soat energiya tógri keladi. Bu kórsatgich normal hayot sharoiti uchun yiliga 10 kVt soatni tashkil etishi kerak.

XULOSA

Xulosa qilib aytsak, respublikamizda energiya tejamkorlik va samaradorlikka erishishda qayta tiklanuvchi energiya resurslarini tadqiqot qilish va joriy qilish ishlarini yanada yuksaltirish, amaldagi masalalarni bóyicha huquqiy, ilmiy va innovacion yechimlar qabul qilish yurtimizning

rivojlanishi, el-yurt faravonligini kótarish, xalq salomatligi, atrof-muhit tozaligini yanada samarali taminlashda aktual hisoblanadi.

Ózbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyati kengligi tufayli, binolar muhandislik kommunikაციyalarini loyihalashda quyosh kollektoridan foydalanadigan bólsak, ancha energiya tejamkorligiga va samaradorligiga erishishimiz shubhasiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.08.2019 yildagi PQ 4422-sonli qarori
2. Energiya tejamkorlik asoslari. Professor Q.R.Allayev tahriri ostida TOSHKENT «VORIS-NASHRIYOT» 2014.
3. Majidov N.N. Issiq suv ta'minoti tizimlarida quyosh energiyasidan foydalanish ФерПИ, 2020, Т.24, спец.вып. №2
4. Т. Toshpolatov, D. В. Qodirov Qayta tiklanuvchi energiya manbalari óquv qóllanma, Toshkent 2020.
5. Ходжаев С.А., Богданов Н.Й., Райвич Р.М. ва Кодиров р.р. "Система сертификации зданий по энергоэффективности (особенности, структура, методология)". "Архитектура и строительство Узбекистана" журнал № 02-03 2014.
6. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
7. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
8. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
9. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
10. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
11. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
13. Maksetbaevich, Otegenov Khakimbay. "Ethnodemographic procesess at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 391-395.
14. Отегенов, Хакимбай. "К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г." Каспийский регион: политика, экономика, культура 2 (59) (2019): 31-36.

15. Отегенов, Хакимбай Максетбаевич. "Восстание 1916 года в Каракалпакстане: общее и особенное." Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки: материалы XV Международ (2019): 131.
16. Rametullaevich, Kudiyarov Alisher, and Utegenov Khakim Makhsetbaevich. "The Struggle of the Working People of Karakalpakstan against Social and Colonial Oppression in 1916 in Chimbay." *resmilitaris* 13.1 (2023): 2980-2984.
17. Aitmuratov, J., et al. "THE ARAL SEA PROBLEM IN THE VIEWS OF OUR POETS." *湖南大学学报 (自然科学版)* 48.12 (2021)
18. Отегенов, Х., & Ҳақимниязов, К. (2015). НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ И АМУДАРЬИНСКОМ ОТДЕЛЕ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 27(2), 50–55.
19. Maksetbaevich, Otegenov Khakimbay. "Ethnodemographic procesess at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising." *Journal of Critical Reviews* 7.11 (2020): 391-395.
20. Отегенов, Хакимбай. "К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г." *Каспийский регион: политика, экономика, культура* 2 (59) (2019): 31-36.
21. [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)